

Vaishnava Worship in Eastern India: A Study in the Context of the Chotanagpur Region

(পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব উপাসনা; ছোটনাগপুর অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে একটি আলোচনা)

Poulami Basu

Research Scholar, Dept. of Ancient History
Visva-Bharati University
Santiniketan, West Bengal, India
Email: basupoulami86@gmail.com

Abstract: The Chotanagpur plateau is not only a region of immense scenic, anthropological, and geological significance but is also home to a vast array of Vaishnava cultural artifacts. Nourished by the spiritual essence of Vaishnava movements, this vast plateau witnessed the emergence of a distinctive "Vaishnava sphere" alongside indigenous tribal cultures. A prime example of this is the ancient temple in Sirpur, Chhattisgarh, dedicated to Lord Vishnu, depicted in his reclining posture under the canopy of Anantanaga. Furthermore, the narrative of Sri Chaitanya's 'Jharkhand' journey serves as a poignant reminder of the ascendancy of Vaishnava culture in this region. This paper explores the rise and expansion of Vaishnava culture in the Chota Nagpur region through an iconographic lens, spanning the pre-Chaitanya era (Pal and Sen dynasties) to the post-Chaitanya period. It examines the debates and scholarly opinions surrounding this cultural phenomenon and analyzes how the synthesis of cultural elements from the Ganges and Mahanadi valleys facilitated the formation of this Vaishnava sphere, which was later further propelled by the Chaitanya movement. Finally, the study provides a brief analysis of the shifts observed in this Vaishnava belt following the advent of Islamic culture in India.

Keywords: Vaishnavism, Chotanagpur Region, Iconography, Post-Gupta Period, Itakhori.

প্রাচীন ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ— প্রাচীন ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ প্রসঙ্গিত আলোচনা অনেকেই নির্ভর করে তৎকালীন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর। ভারতবর্ষের দুটি প্রাচীনতম মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণের রচনা পর্বে রাম কোন বিষ্ণুর অবতার নয়, একজন সুপুরুষ মাত্র। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের গুরুত্ব অধিক। মহাভারতে বাসুদেব কৃষ্ণ, নারায়ণ এবং বিষ্ণুর প্রত্যেকেরই উল্লেখ রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, মহাকাব্যগুলি রচনার বেশ কিছু পূর্বে অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ মেলে 'বিষ্ণু' নামটি। এখানে বিষ্ণু, সূর্যের সাথে একত্রিত ঋকবেদে বিষ্ণু আলো বা সূর্যের দেবতা, যার মস্তক থেকেই সূর্যের উৎপত্তি আবার বৈদিক সাহিত্য, মূলত ঋক বেদ অনুযায়ী, বিষ্ণু হলেন ইন্দ্রের সহায়ক ও মিত্র। ঋকবেদ অনুযায়ী ইন্দ্র হলেন ঝড় ও বৃষ্টির দেবতা। বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্র এবং বিষ্ণু উভয়ই বর্ণিত হয়েছেন বৃহৎ নামে অর্থাৎ বৃহৎ কে যারা পরাজিত করেছেন। অপরদিকে, পরবর্তীতে, শতপথ ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, উল্লেখ রয়েছে নারায়ণের। উল্লেখ্য, মহাভারতে, বাসুদেব কৃষ্ণ অর্থাৎ ভাগবতের ওপর অধিক গুরুত্বের অধিকারী। বাসুদেব- কৃষ্ণ কে যারা উপাসনা করত তারা ভাগবত নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে হরিবংশ রচিত হলে, বাসুদেব কৃষ্ণ বা ভাগবতের ওপর গুরুত্ব যেমন বেড়েছে, তার পাশাপাশি নারায়ণ- বিষ্ণুকে, বাসুদেব কৃষ্ণের সাথে একত্রিত করে দেখা হয়েছে। তাই বলা যেতেই পারে হিন্দু দেবতা বিষ্ণু হলেন, বৈদিক সাহিত্যের আদিত্য বিষ্ণু, পরবর্তীতে নারায়ণ ও মহাভারতের বাসুদেব — কৃষ্ণের এক সম্মিলিত রূপ।¹ বৈষ্ণব ধর্ম আবর্তিত হয় নারায়ণ—বিষ্ণুর উপাসনা কে কেন্দ্র করে। নারায়ণ ও বিষ্ণু উভয়ই হল একই দেবতা, এই দুই নামের মধ্যে কোন ফারাক নেই। এখানে উল্লেখ্য, নারায়ণ নামটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয় শতপথ ব্রাহ্মণে। অপরদিকে, নারায়ণ- বিষ্ণুর উপাসকরা পরিচিত ছিলেন— ভাগবত, পঞ্চরত্ন, সাততত্ত্ব বৈষ্ণব নামে। বলাবাহুল্য, 'বৈষ্ণব' ধর্মের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায় পরবর্তীতে পুরাণ রচিত হলে। সাহিত্যের পর আসা যাক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রস্তোভাগবত উপাসনার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হল, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বেসনগর (বিদিশা) স্তম্ভলেখ। এই স্তম্ভ লেখ অনুযায়ী, ইন্দ-গ্রিক দূত হেলিয়োডোরাস ছিলেন ভাগবত ধর্মের অনুসারী। বাসুদেব— কৃষ্ণ কে উৎসর্গ করেই এই স্তম্ভ লেখটি রচিত। এই স্তম্ভলেখ তে ভাগবত মন্দির নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত এটি ছিল

প্রাচীন ভারতের ভাগবত ধর্মের ওপর প্রাপ্ত প্রথম কোন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, যা সেই সময়ের অর্থাৎ গুপ্ত যুগে ভাগবত ধর্মের জনপ্রিয়তাকে ও তুলে ধরে। হেলিয়োডোরাস তক্ষশিলা হয়ে, বিদিশা অঞ্চলে আসেন। তাই মনে করা যায়, উত্তর-পশ্চিম ভারতে, মূলত পাঞ্জাব অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো।² যোশুগু থেকে প্রাপ্ত, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শিলা লিপিটিও, উত্তর পশ্চিম ভারতের বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা কে তুলে ধরে। এই শিলা লিপিটিতে 'নারায়ণবাটিকা' তৈরির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, সাতবাহন আমলের নানাঘাট গুহালিপিতে ও সংকর্ষণ, বাসুদেব সহ অন্যান্য দেবতাদের উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর ভারতে মথুরা ছিল বৈষ্ণব ধর্মের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গুপ্তযুগের আগে, মৌর্যদের রাজত্ব কাল ছিল উল্লেখযোগ্য। এই মৌর্যযুগে আগত গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে জানা যায় শৌরসেনীরা হেরাক্লিস³ বা বাসুদেব—কৃষ্ণের উপাসনা করতো। আর এই শৌরসেনীদের বসতি ছিল মূলত মথুরা অঞ্চলে। পুরাণ অনুযায়ী শৌরসেনীরা ছিল যাদবদের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রাচীন ভারতে, মথুরা অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের লোকপ্রিয়তার অপর একটি উদাহরণ হল— মথুরা অঞ্চলে থেকে প্রাপ্ত মহাশত্রুপ সোদাসের সময় কালের শিলালেখ গুলি। এই শিলালেখতে বাসুদেবের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান প্রসঙ্গে এই শিলালেখগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দো-শক শাসক সোদাসের সময় কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে প্রথম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মথুরা ছিল তাদের রাজধানী। এরপরেই মথুরাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কুমাণ সাম্রাজ্য।

মূর্তিতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ— মূর্তিতত্ত্বের আলোকে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ আলোচনার পূর্বে, ভারতের ধর্মীয় জীবনে মূর্তি পূজার উদ্ভব প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যিক। বলা বাহুল্য, ঋক বেদ সহ অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে মূর্তি পূজার উল্লেখ নেই। মূলত বৈদিক-পরবর্তী সময় সম্প্রদায় গত (sectarianism) ভাবনার উৎপত্তি ঘটে। আর যা থেকেই উৎপত্তি মূর্তি ভাবনা। এই প্রসঙ্গে, বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, মূর্তি-তত্ত্বের উদ্ভব থেকে সম্প্রদায়গত ভাবনার উৎপত্তি, এই সর্বক্ষেত্রেই, ভক্তিবাদ ছিল প্রাথমিক উপাদান। যে ভাবনার ওপর নির্ভর করে, বিষ্ণু সহ অন্যান্য পৌরাণিক দেবতার রূপ কল্পনা কে প্রতিমার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। ভক্তি বাদের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় উপনিষদে। ঋক বেদে ভক্তি বাদের সে অর্থে উল্লেখ না থাকলেও, উপনিষদে – ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মবোধ, বিশ্বাস, আত্মা বা আত্মন এর উল্লেখ পাওয়া যায়। উপনিষদীয় 'ব্রাহ্মণ এবং আত্মার' ধারণার অপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে ভক্তিবাদের মূল ভাবনা। বলা যেতেই পারে, আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় ধারণার সমন্বয়ের ফলে উদ্ভব হয় ভক্তিবাদী ধারণা। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্য প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মূর্তি বিদ্যার দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও, প্রতিটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেব বাদের ধারণা টি ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। ভারতের মূর্তিবিদ্যার ইতিহাসে মূর্তির পাশাপাশি প্রতীকের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়, যেমন বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রীয় দেবতা বিষ্ণু, মানুষ রূপী মূর্তিছাড়া ও শিলাখন্ড রূপেও পূজিত হন, এ প্রসঙ্গে শালগ্রাম শিলা উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টপূর্ব যুগে, বিষ্ণুর দৃষ্টত রূপের কল্পনা করা হলেও, প্রতিমার মাধ্যমে এই দৃষ্টত রূপের উপস্থাপন ঘটে, এর বেশ কিছুটা পরে, মূলত কুমাণ যুগে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় শতকের সময় কালে এই সময়ের বেশীর ভাগ মূর্তি মথুরা অঞ্চলে প্রাপ্ত। আগেই বলা হয়েছে, মথুরা ছিল বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কুমাণ আমলে বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তার প্রমাণ হিসাবে, কুমাণ সম্রাটদের বিভিন্ন মুদ্রার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, এ প্রসঙ্গে, কুমাণ সম্রাট হুবিল্কের মুদ্রার কথা বলা যেতে পারে। এরকমই একটি মুদ্রায়, বিষ্ণুর দৃষ্টি গোচররূপ পরিলক্ষিত হয়। যেখানে, শঙ্খ, চক্র, গদার উপস্থিতি থাকলেও পদ্মর জায়গায় রয়েছে একটি চক্রাকার বস্তু⁴ মথুরা সংগ্রহশালাতে সংরক্ষিত এই আমলের বিষ্ণু মূর্তি গুলিতে বৌদ্ধ প্রভাব স্পষ্ট। দেবতার মূল দুই হাতে অভয় মুদ্রা ও জল পাত্র রয়েছে। অপর দুটি হাতে রয়েছে যথা ক্রমে গদা ও চক্র। জল পাত্রের উপস্থিতি, এই মূর্তির ও পর বৌদ্ধ প্রভাব কে চিহ্নিত করে। এই মূর্তি গুলিতে বনমালার উপস্থিতি থাকলেও, এগুলি আকারে ছোট ছিল। শিল্পগত গুণমান ছিল অনেক কম। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কুমাণ আমলের বেশ কিছু বিষ্ণু মূর্তির দেখা মেলে, এর মধ্যে মালদা জেলার হানক্রাইল গুরুত্বপূর্ণ।⁵ বিষ্ণু মূর্তির সম্পূর্ণ এবং শিল্পগুণে সম্পন্ন মূর্তির দেখা মেলে আরও পরবর্তী সময়, মূলত খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে, অর্থাৎ গুপ্ত যুগের আগমনে।

গুপ্তযুগ কে আদেও 'সুবর্ণযুগ' বলা যায় কিনা সে নিয়ে বিতর্ক থাকলে ও গুপ্ত যুগে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ প্রসঙ্গে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সহ একাধিক গুপ্ত শাসকেরা নিজেদের কে 'পরমভাগবত' আখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সমুদ্র গুপ্তের নালন্দা তাম্রলেখ উল্লেখের দাবি রাখে। বিহারের নালন্দা থেকে প্রাপ্ত এই তাম্র লেখতে 'মহারাজাধিরাজ' সমুদ্রগুপ্ত কে 'পরমভাগবত'⁶ বলা হয়েছে।

পরবর্তীসময়, দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত ও কুমার গুপ্তের সময় প্রাণ্ড মুদ্রা ও লেখ মালা থেকে ও গুপ্ত শাসকদের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ মেলে। এই গুপ্ত যুগেই রচনা করা হয় অধিকাংশ পুরাণ, যা বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূর্তিতত্ত্বের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় থেকেই হিন্দু শাস্ত্রে বিষ্ণুর দৃষ্টিগোচররূপের স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে, গুপ্তযুগের মূর্তিগুলি ছিল আগের থেকে শিল্প গুণে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা উল্লেখযোগ্য। এখানে বিষ্ণু মূর্তির গঠনগত রূপের বিস্তারিত বিবরণী রয়েছে। বিষ্ণু কখনো চতুর্ভুজ আবার কখনো বা অষ্টভুজাতার লাক্ষণহিসাবে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মের উল্লেখ রয়েছে। উত্তরভারত, পূর্ব ভারত সহ সমগ্র ভারতে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য গুপ্তযুগের মূর্তি পাওয়া গেছে।

ছোটনাগপুরের ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্ব— ছোটনাগপুর অঞ্চলটির একটি নিজেস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস রয়েছে। ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন এই অঞ্চল থেকে পাওয়া গেলেও, এই অঞ্চলের ধর্মীয় ইতিহাসের স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় গুপ্ত পরবর্তী সময়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ঐতিহাসিক পত্রিয়া বিল্লম্বণ করলে, এই অঞ্চলের সঙ্গে মধ্য ও নিম্ন গঙ্গা অববাহিকা, পশ্চিম বঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চল, মহানদী-বৈতরণী অববাহিকার সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইটাখড়ি সহ অন্যান্য ছোটনাগপুর অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কেন্দ্রগুলি দক্ষিণ বিহার প্লেটোর অন্তর্গত ছিল। বলাবাহুল্য, এই অঞ্চল টি তে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল গুপ্ত পরবর্তী যুগে। এর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ইটাখড়ি, লোরাম, বেলাপারোলিয়া, দাইহার সহ বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাণ্ড অসংখ্য বিষ্ণু মূর্তিগুলি ইটাখড়ির অবস্থান ছোটনাগপুর প্লেটো অঞ্চলে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যমানে করা হয়, ইটাখড়ি, একদিকে দক্ষিণ বিহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ ক্ষেত্র বৌদ্ধগয়া এবং অপর দিকে উড়িষ্যা ও তাম্রলিপ্তের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুধপানী শিলালেখ থেকে এইরূপ একটি বাণিজ্যিক পথের কথা জানা যায়, যেই পথ টি উত্তরে অযোধ্যা থেকে পূর্বে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়।

সব কিছু কে একত্র করে বলা যায়, ইটাখড়ি ও তার সংলগ্ন অঞ্চলটি (ছোটনাগপুর প্লেটো) তথাকথিত ভাবে পূর্ব ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত হলেও, গুপ্ত -পরবর্তী যুগে এই অঞ্চল, পূর্ব ভারতের একবৃহত্তর ধর্মীয়-সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়।⁷ (Ray&Chattopadhyay 2019:2)

এ প্রসঙ্গে ছোটনাগপুর অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান আলোচনা অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চল টি পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক থেকে মহানদী উপত্যকা সংলগ্ন, যা বর্তমান সময়ে শিরপুর, পূর্বে দক্ষিণ কোশল নামে পরিচিত ছিল। অপর দিকে ছোটনাগপুর ও তার পূর্ব দিকের অংশটি, অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ, এবং ভাগীরথী, ময়ূরাস্বী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা নদীর নিম্নবর্তী অংশ পূর্ব ভারতের ভূ-প্রকৃতিগত বিভিন্নতার পরিচয় বহন করে।⁸

ছোটনাগপুর অঞ্চলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ইটাখড়ি, বর্তমান ঝাড়খণ্ডের ছাত্রা জেলার অন্তর্গত। ছাত্রা প্লেটো, হাজারীবাগ প্লেটোর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ছোটনাগপুর অঞ্চলটির অপর একটি অংশ হল রাঁচি প্লেটো, যেটি হাজারীবাগের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত।

ইটাখড়ি ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ প্রসঙ্গিত আলোচনা— ইটাখড়ি অঞ্চলটি তে বহু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের হদিশ মেলে, এরকমই একটি স্থানে গড়ে উঠেছে বর্তমানে ভদ্রকালী মায়ের মন্দির। ইটাখড়ি ভাদুলি নদীর তীরে অবস্থিত। মোহানি নদী আঞ্চলিক ভাবে ভাদুলি নামে পরিচিত। এই মন্দিরের তারার মূর্তিটি খ্রিস্টীয় নবম শতকের, পাল শাসক মহেন্দ্রপাল এই মূর্তিটি দান করেন। এই অঞ্চল থেকে প্রাণ্ড অসংখ্য মূর্তি, এবং বৌদ্ধ স্তূপের (votive stupa) উপস্থিতি থেকে ধারণা পাওয়া যায়, ইটাখড়ি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও তার পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশ সম্বন্ধে ভদ্র কালী মায়ের মন্দির ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে প্রাণ্ড অসংখ্য মূর্তির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রীয় দেবতা অর্থাৎ বিষ্ণুর বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে বেশ কিছু টেরাকোটা প্লেক, যা থেকে অই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিষ্ণুপট্টের প্রাপ্তি, এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তারিত চিত্র বহন করে। বিষ্ণুপট্টটির এক দিকে রয়েছে, চতুর্ভুজ দেবতা অপর দিকে রয়েছে একটি বৃন্তের মধ্যে পদ যুগলের ছাপ। এছাড়াও পাওয়া গেছে, পাল আমলের বেশ কিছু বিষ্ণু মূর্তি। যেগুলি মূলত খ্রিস্টীয় নবম শতক ও তার পরবর্তী সময়ের। এই বিষ্ণু মূর্তি গুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল— মূর্তিগুলি কালো স্লেটের অপর তৈরী, বিষ্ণু মূর্তির হাতে রয়েছে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের পরিবর্তে নিচের ডান হাত টি রয়েছে বরদা মুদ্রা। চোখ অর্ধ-নিমজ্জিত। মূর্তি গুলি স্থানক বা সমপদ-স্থানক, অর্থাৎ বেশীরভাগ সময়ই দুটি পায়ে সমান ভাবে দাঁড়ানো। মূর্তিগুলির দু পাশে রয়েছে, যথাক্রমে লক্ষী ও সরস্বতী।

এছাড়া লক্ষ্য করা যায়চক্র পুরুষ ও গদা দেবীর উপস্থিতি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ত্রিভঙ্গ প্রধান মূর্তিটির গলায় রয়েছে বনমালা আর মূর্তি গুলি কে অলংকৃত করার উদ্দেশ্যে দেখা যায় ব্যালালার উপস্থিতি। এর পাশাপাশি রয়েছে ত্রি-বিক্রমবিষ্ণু মূর্তি। পার্শ্ববর্তী ভদ্রকালী সংগ্রহশালা থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে এই ত্রি-বিক্রমবিষ্ণু মূর্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণু এখানে ত্রি-বিক্রম অর্থাৎ তিনি তিনটে জগতকে নিজের অধীনস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। পুসর ফিলাইট এর ওপর নির্মিত এই মূর্তিটির আয়তন ৪৮ সেমি * ৩২ সেমি * ১৭ সেমি। এই মূর্তিটি একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি। মূর্তিটির উপরের ডান দিকের হাতটি ধরে রয়েছে গদা, উপরের বাঁ দিকের হাতটি ধরে রয়েছে চক্র। নিচের বাঁ দিকের হাতটি তে রয়েছে শঙ্খ। নিচের ডান দিকের হাতটি ডান দিকের কোমর অর্ন্তি বিস্তৃত। বাঁ দিকের পায়ের নিচে লক্ষ্য করা যায় বামনের উপস্থিতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছটি হাত সম্বলিত একটি মূর্তির কথা। এই মূর্তিটিকে কম্পোজিট ইমেজ বা যৌগিক মূর্তি বলা যেতে পারে। এই মূর্তিটির ছটি হাতে ঠিক কি কি রয়েছে তা স্পষ্ট নয় তবে সামনের দিকে দুটি হাতে রয়েছে পুষ্পটিত পদ্ম, ডান দিকের একটি হাতে ধরা রয়েছে ত্রিশূল, নিচের বাঁ দিকের হাতে রয়েছে চক্র। মনে করা হয় এই মূর্তিটির তিনটি মুখ রয়েছে। হতে পারে এটি একটি মারতন্ড ভৈরব বা সূর্য বিষ্ণু ও শিবের যৌগিক মূর্তি। মূর্তিটি একটি স্থানক মূর্তি, পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন।^৯

উটাক্রোটার মতে এই মূর্তিটি হলো একটি সূর্যমূর্তি। মূর্তিটি হয়তো ছটি হাত যুক্ত অথবা আটটি হাত যুক্ত এবং একটিমাত্র মুখ রয়েছে। এখানে মনে রাখা দরকার আটটি হাত সম্বলিত সূর্য মূর্তিগুলি তে তিনটি মুখ লক্ষ্য করা যায়। উপরে হাতে রয়েছে চক্র তবে ওপরের ডানদিকে হাতে ঠিক কি ধরা রয়েছে, সেই বিষয় সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে মনে করা হয় এটি হলো স্রুৎসাধারণত ভাবে সূর্যর কম্পোজিট ইমেজ বা যৌগিক মূর্তিগুলিতে এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়।^{১০} এই মূর্তিটির দেবতাসেই হোক না কেন, এর সময়কাল হল নবম শতক। এই মূর্তিটি যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে জড়িত সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর পাশাপাশি খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের বেশ কিছু বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলি বেশিরভাগই গোলাপি বেলে পাথরের উপর নির্মিত। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে এই অসংখ্য বিষ্ণু মূর্তির উপস্থিতি এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশকে চিহ্নিত করে। শুধুমাত্র ইটাখড়ি (চিত্র-২ এবং ৪) অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিষ্ণু মূর্তির সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে বিষ্ণু মূর্তি ছাড়া, গরুর মূর্তি, উমা মহেশ্বর এর মূর্তি, সূর্যমূর্তি, কল্যান সুন্দর মূর্তি, গণেশ মূর্তি ছিল উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বেশ কিছু বিষ্ণু মূর্তি যেখানে বিষ্ণু তার স্ত্রী লক্ষ্মী এবং গরুর এর সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্ভুজ এই বিষ্ণু মূর্তিগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে শঙ্খ চক্র গদা এবং পদ্মের জায়গায় ডান হাতটি রয়েছে বরদা মুদ্রায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, ছোটনাগপুর প্লেটো অঞ্চলটির এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কেন্দ্র হল ইটাখড়ি। ইটাখড়ি অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের ও যে বিকাশ ঘটেছিল তা বলাই বাহুল্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে বেশ কিছু বৌদ্ধ মূর্তির সন্ধান মেলে, যেমন জাম্বালা, মারিচিসহ অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবী। এছাড়া রয়েছে বেশ কিছু বুদ্ধ মূর্তি ও ভোটিব স্তূপের উপস্থিতি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বেশিরভাগ মূর্তিগুলি অষ্টম শতকের পরবর্তী সময়কার। তাই বলা যেতে পারে, এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য তথা বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল, সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী সময়। এছাড়া ইটাখড়ির পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু কেন্দ্র রয়েছে যেগুলি থেকে অসংখ্য মূর্তি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ স্থানগুলি বর্তমান ঝারখান্ড রাজ্যের ছাত্রা জেলার অন্তর্গত অবশ্যই এই সমগ্র অঞ্চলটি ছোটনাগপুর প্লেটোর অন্তর্গত। এই মূর্তিগুলিকে সাধারণত ভাবে তার গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দু ভাগে ভাগ করা যায় একটি হলো পাল যুগের মূর্তি অপরটি হল পাল পূর্ববর্তী সময়ের মূর্তি। মূর্তিগুলির মধ্যে বিষ্ণু মূর্তির উপস্থিতি প্রমাণ করে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক বিস্তৃতিকোবিহারী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তিটি যেমন পাল যুগে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার সম্বন্ধে ধারণা দেয়। খ্রিস্টীয় দশম শতকের বিষ্ণু মূর্তিটি বেলে পাথরের ওপর নির্মিত। এই বিষ্ণু মূর্তিতে বিষ্ণুর সমস্ত গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে বিষ্ণুর সাথে রয়েছে লক্ষ্মী ঠিক যেন উমা মহেশ্বরের মূর্তির মত। বিষ্ণুর পাশাপাশি স্টেলার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বিদ্যাধরের উপস্থিতি এছাড়া রয়েছে সরস্বতী। বিষ্ণু এখানে সমপদ স্থানক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লোরাম হল অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যেখান থেকে গুপ্ত পরবর্তী এবং পাল পূর্ববর্তী সময় বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া যায়। এই বিষ্ণু মূর্তি প্রমাণ করে ছোটনাগপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের উপস্থিতি পালদের শাসনের পূর্বেও ছিল। বলা বাহুল্য এই মূর্তিতে বিষ্ণুশঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধরে রয়েছে। এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পাল যুগের মূর্তিগুলিতে বিষ্ণুর ডান হাতটি বড়দা মুদ্রায় থাকতে দেখা যায় কিন্তু এই বিষ্ণু মূর্তিটিতে অর্থাৎ পাল

পূর্ববর্তী সময়ের বিষ্ণু মূর্তিতে বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। তবে এখানেও বিষ্ণু চতুর্ভুজাচক্রপুরুষ এবং গদা দেবীর উপস্থিতি এখানেও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া রয়েছে, কারনি, যা ইটাখড়ি থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই অঞ্চল থেকেও বেশ কিছু বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে যেইগুলি মূলত অষ্টম থেকে নবম শতকের (চিত্র ১)। এছাড়া রয়েছে খারনদাহা, সিরিয়া, বরগাঁও এবং বেলা-পারলিয়া (চিত্র-৫)। এই অঞ্চলগুলি থেকে বেশ কিছু বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে যা থেকে এই অঞ্চলের বৈষ্ণব ধর্মমতের বিকাশের কথা জানা যায়। এর মধ্যে বরগাঁওয়ের বিষ্ণু মূর্তিটির সাথে বোধগয়া ও কুরকিহার অঞ্চলের বিষ্ণু মূর্তিগুলির মিল পাওয়া যায়। এর থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে ছোটনাগপুর অঞ্চলটি দক্ষিণ বিহার অঞ্চলের ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ ছিল। এছাড়া ছিল বেলা পারলিয়া, শহরা ও দাঁইহার। এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তিগুলি বেশিরভাগই পাল ও সেন যুগের।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মতের পারস্পারিক সহাবস্থান— ছোটনাগপুরের একবিত্তীর্ণ অঞ্চল অর্থাৎ ইটাখড়িও তার সংলগ্ন মোহানী ও লিলাঙ্গন নদী সংলগ্ন অঞ্চলের ধর্মীয় সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই অঞ্চলটি রাজগীর-নালন্দা-বোধগয়া ও কুরকিহার অঞ্চলের ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ ছিল। এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র ও আগম সাহিত্যও বজ্রযান সাহিত্যগুলিকে অনুসরণ করেই তৈরি করা হয়েছিল। এর থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে এই অঞ্চলটি দক্ষিণ বিহারের গুরুত্বপূর্ণ ও মহানদী উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র গুলির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সোহরা, বরগাঁও, মোগলা এবং দাঁইহার কেন্দ্রগুলি থেকে বি আর ডাবলু সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা থেকে মনে করা হয় এই অঞ্চলগুলির সাংস্কৃতিক বিন্যাস সেই প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৃষি বসতি ও পরবর্তী সময়ে অকৃষি বসতি বা non agrarian settlement ফলস্বরূপ এই অঞ্চলে গুপ্ত পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ইটাখড়ি সহ ছোটনাগপুর এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদ পাশাপাশি অবস্থান করতো। যদিও এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার ইটাখড়িও তার সংলগ্ন অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত কোন প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার বা মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়তো দক্ষিণ বিহারের কুরকিহার অঞ্চলে যে মহাবিহারের (আপানাক) কথা ক্লডিন পিট্রন বলেছেন, সেই মহা বিহারের সমৃদ্ধি ঘটেছিল খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে।¹¹ আর এই মহাবিহার সহ দক্ষিণ বিহারের বেশ কিছু মহাবিহার ছিল ইটাখড়ির সমসাময়িক, এর থেকে ছোটনাগপুর অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশের উৎসের সন্ধান মেলে। বৌদ্ধ ধর্ম প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ইটাখড়ি তথা ছোটনাগপুর অঞ্চলটি তে খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল।

এবার আসা যাক ছোটনাগপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তারের প্রসঙ্গে। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসের বিস্তৃতি সেই পরবর্তী গুপ্ত আমলে গুপ্ত আমলে যখন দক্ষিণ বিহার গুপ্ত শাসকদের মূলত পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের অধীনে আসে তখন ছোটনাগপুর (ইটাখড়িও তার সংলগ্ন অঞ্চল) অঞ্চলটিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সম্পূর্ণ বিস্তার ঘটে। এ প্রসঙ্গে পরমভট্টারকবিষ্ণু গুপ্তের নাম উল্লেখ্য। বিষ্ণু গুপ্তের কুলেশ্বরী শিলালেখ থেকে জানা যায় দক্ষিণ বিহারের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর মূলত খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে তার কর্তৃত্ব বজায় ছিল। উপযুক্ত প্রমাণসম্বলিত লেখ মালার অনুপস্থিতির কারণে এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তারের বিষয় স্পষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। সমস্ত মূর্তি পাওয়া যায়, তার বেশিরভাগই পাল ও পাল পূর্ববর্তী সময়ের। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্যান্য মতবাদ এর পাশাপাশি বৈষ্ণব ধর্ম মতও এই অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের আগমন— ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তিগুলি এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশের পরিচয় বহন করে। এর অনেক পরবর্তী সময় বিভিন্ন বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে জানা যায় ওড়িশা থেকে বর্তমান ঝাড়খন্ড হয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পথের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল। ১৫১৫ সালে, চৈতন্য দেব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে ঝাড়খন্ড বা ঝাড়খন্ডের মধ্যে দিয়ে মথুরা ও বৃন্দাবন যাত্রা করেন। ওড়িশার কেওনঝড় থেকে বৈতরণী নদী পার হয়ে কলহান অঞ্চল থেকে চাইবাসা ও রাচি হয়ে হাজারিবাগ থেকে গয়া অঞ্চল হয়ে, এই পথ উত্তরে বারাণসীর দিকে বিস্তৃত ছিল।¹² এই বহুল চর্চিত পথের অন্তর্গত ছিল ছোটনাগপুর অঞ্চলটি, তাই স্বভাবতই এই অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতি ঘটছিল। ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে, গুপ্ত পরবর্তী সময় ছোটনাগপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব মতবাদের বিকাশ লাভ প্রসঙ্গে ইটাখড়ি সহ ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য বিষ্ণু মূর্তি এর সাক্ষ্য বহন করে। তাই চৈতন্যদেবের আগমনের পরবর্তী সময় এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম মতের বলা ভালো গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের বিস্তার লাভ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। চৈতন্যদেবের আগমনের সময় অর্থাৎ

হোসেন শাহের আমলে এই অঞ্চলটি তার প্রকৃত ধর্মীয় চরিত্র ধরে রাখতে পেরেছিল। এই অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে বেশ খানিকটা পরে মূলত মুঘল আমলে। এর পাশাপাশি, এই অঞ্চলের রাজবৃত্তের (ভূমাদের) উপস্থিতি, এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত বজায় রাখতে সহায়তা করে।

ছোটনাগপুর বৈষ্ণব বলয়: বিকল্প ধারণা— ছোটনাগপুর অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপস্থিতি প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক রাজ বৃত্তের ক্ষমতায়ন ও বৈষ্ণব ধর্মের সহাবস্থান, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও রাজ বংশের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। এর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে। বিষ্ণু মূর্তির নিদর্শন সম্বলিত যেই সমস্ত ধর্মীয় স্থানের উল্লেখ করা হলো, তার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে ওই অঞ্চলে গুপ্ত পরবর্তী সময় বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তবে বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শৈব, শাক্ত ও পঞ্চ উপাসনার কথাও একইভাবে প্রযোজ্য। এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য সূর্য, গণেশমূর্তিগুলি থেকে পঞ্চ উপাসনার প্রচলনের (চিত্র-৩) আভাস মেলে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তাকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। দ্বাদশ শতকের পর থেকে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় যখন ইসলামিক শক্তির বিস্তার লাভ শুরু হয় তখন তার প্রভাব ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ওপর এসে পড়েছিল। মূলত বাংলা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পেলেও ছোটনাগপুর অঞ্চলটি বহুদিন এর প্রভাব মুক্ত ছিল। গুপ্ত পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব ধর্মের যে বিকাশ ঘটে তা হল ফল্গু ধারার মতো ছোটনাগপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামের আগমনের পরবর্তী বেশ কিছু সময় কালঅর্থাৎ মুঘলদের আগমনের আগে পর্যন্ত ছোটনাগপুর অঞ্চলটিতে ইসলামীয় সংস্কৃতির কোনরকম অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়নি।

এই দীর্ঘ সময় এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বৌদ্ধিক বা ভাবগত উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। এর একটি অন্যতম কারণ ছিল ছোটনাগপুর লাগোয়া ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ মহানদী, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী নদী লাগোয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার লাভ। এর পাশাপাশি মধ্য ও পূর্ব ভারতে ধর্মীয় ভাব জগতের সঙ্গে ছোটনাগপুরের নিবিড় সম্পর্ক। তাই এই অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার উন্মেষ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ছোটনাগপুর অঞ্চলটি ভৌগোলিকগত দিক থেকে বর্তমান সময়ের মধ্য প্রদেশ পরবর্তী (দক্ষিণ কোসল) অঞ্চলের ও নিকটবর্তী ছিল, যেখানে ইসলাম ধর্মের প্রভাব সে অর্থে ছিল না বললেই চলে। এই দুই কারণেই হয়তো ছোটনাগপুর অঞ্চলটি ইসলাম প্রভাব মুক্ত হয়ে থাকতে পেরেছিল, আবার হয়তো গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তারের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের সঙ্গে ওড়িশার ভৌগোলিক নিকটত্ব অনেকাংশে দায়ী ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে এই অঞ্চল থেকে অসংখ্য বিষ্ণু মূর্তির সন্ধান মিলেছে, হয়তো এই মূর্তিগুলি এই অঞ্চলেই নির্মিত ছিল আবার হতে পারে ইসলামিক সংস্কৃতির বিস্তারের ফলে হয়তো গাঙ্গেয় উপত্যকার বেশ কিছু দেব-দেবীর মূর্তি স্থানান্তরিত হয়ে এই অঞ্চলে এসেছিল, এর মধ্যে বিষ্ণুর মূর্তি ছিল অন্যতম। ছোটনাগপুরের ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন নদীর খাত, জলাশয় থেকে আকস্মিক ভাবে বিষ্ণু মূর্তির প্রাপ্তির বিষয়টিকে মাথায় রাখলে এই স্থানান্তরের কথা ভাবা অহেতুক বলে মনে হয় না। এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বেশিরভাগ বিষ্ণু মূর্তি ছিল পাল ও সেন যুগের যা হয়তো এই স্থানান্তরের ভাবনা কেই আরো জোরালো করে। প্রসঙ্গত এই অঞ্চলে ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত তথ্যের অভাবের ফলে মনে করা যেতে পারে যে এই অঞ্চলে ধর্মীয় ভাবনার বিস্তারের ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে জড়িত সাধারণ মানুষের আগ্রহ থাকবার ফলে এই অঞ্চলে মূর্তি স্থানান্তর বা স্থানীয় ভাবে মূর্তি তৈরীর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

সর্বশেষে বলা যায়, ছোটনাগপুরকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণব বলয়গড়ে উঠেছিল, তা বুঝতে গেলে আমাদের গুপ্ত পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-মতের বিস্তার সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। গুপ্ত পরবর্তী যুগে যেই বিষ্ণু মূর্তির প্রাচুর্যতা এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় তা থেকে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব মতের জনপ্রিয়তার আভাস মেলে। এই অনুসন্ধানের বক্তব্য তাৎক্ষণিক হতে পারে, তবে ভবিষ্যতের গবেষণার নিবিড় ভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা হয়তো এই অঞ্চলের বৈষ্ণব ধর্মের যে স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে তার সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করতে পারবো। তবে মূর্তিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে পঞ্চ উপাসনা এবং সমন্বয়ের ভাবনার বিষয়টি ও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠীর উপস্থিতি মূর্তিতত্ত্বের ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত সিংভূম জেলার বহুলা এবং সেরাইকেলা-খারসওয়ান জেলার ইচ্ছাগড় থেকে প্রাপ্ত দুটি বিষ্ণুমূর্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের পরে বিষ্ণু মূর্তি সেভাবে লক্ষ্য করা না গেলেও, বৈষ্ণব ধর্মমত যে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা স্পষ্ট। হয়তো সেই সময় এই অঞ্চলে শিলাগ্রামের মাধ্যমে বিষ্ণু উপাসনা করা হতো। তবে এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন অর্থাৎ মুসলিম

শাসনের বাইরে থাকতে সক্ষম হয় এবং চৈতন্যদেবের আগমনের ফলে এই অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। এই অঞ্চলের ধর্মীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

চিত্র ১- কারনিঅঞ্চলথেকে প্রাপ্ত মূর্তি সমূহ

চিত্র ৩- সপ্তমাতৃকা প্যানেল এবং গণেশের মূর্তি
(পঞ্চ - উপাসনার আভাস পাওয়া যায়)

চিত্র ৫- বিষ্ণু বেলা পারোলিয়া থেকে প্রাপ্ত

চিত্র ২: ভদ্রকালী মন্দিরে স্থাপিত বিষ্ণু মূর্তি

চিত্র ৪-ইটাখড়ি থেকে প্রাপ্ত আদি বিষ্ণু মূর্তি

Endnotes

1. দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার, প্রতিমা শিল্পে হিন্দুদেবদেবী, (২০০০), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃষ্ঠানম্বর- ৯-১১
2. Ramprasad Chanda, *Memories of The Archaeological Survey of India: Archaeology and Vaishnava Tradition*, (1920) Superintendent Government Printing, Calcutta, Pp-155-57
3. M'Crindle. J.W. *Ancient India : As Described in Classical Literature*, (1901) Archibald Constable and Co., Ltd. Pp-63-64
4. Chakrabarti, Kanchan, *Society, Religion and Art of the Kushana India*, (1930), K.P Bagchi, Calcutta, P-60
5. Asher, F. M., *The Art of Eastern India, 300-800*, (1980), The University of Minnesota Press, Minnesota, Pp-10-11
6. Fleet, John F., *Corpus Inscriptionum Indicarum: Inscriptions of Early Gupta Kings*, Vol-iii, (1960), Indological Book House, Varanasi, Pp-224-229
7. Ray, Swati, R. k Chattopadhyay, *Itakhori: A Sculptural and Architectural Complex in the Chhotanagpur Plateau, (7th-13th Centuries CE)*, (2019), Kaveri Books, New Delhi, P-2
8. Ibid.
9. Ibid, P-38
10. Ibid
11. Bautze-Picron, Claudine, *The Forgotten Palace: Stone Images from Kurkihar Bihar*, (2015), ASI, New Delhi, P-20
12. Chakrabarti, Dilip, K., *Archaeology of Eastern India: Chhotanagpur Plateau and West Bengal*, (1993), MMPL, New Delhi, P-17

References

- Asher, F. M., 1980. *The Art of Eastern India, 300-800*, Minnesota, The University of Minnesota Press.
- Banerjee, J.N., 1941, *The Development of Hindu Iconography*, Calcutta University of Calcutta.
- Bautze-Picron, Claudine, 2015. *The Forgotten Palace: Stone Images from Kurkihar Bihar*, New Delhi, ASI.
- Chakrabarti, Dilip, K. 1993, *Archaeology of Eastern India: Chhotanagpur Plateau and West Bengal*, New Delhi, MMPL
- Chakrabarti, Kanchan, 1930. *Society, Religion and Art of the Kushana India*, (1930), Calcutta, K.P Bagchi
- Fleet, John F. 1960, *Corpus Inscriptionum Indicarum: Inscriptions of Early Gupta Kings*, Vol-iii, Varanasi, Indological Book House.
- M'Crindle. J.W. 1901. *Ancient India : As Described in Classical Literature*, Archibald Constable and Co., Ltd.
- Ramprasad Chanda, 1920, *Memories of The Archaeological Survey of India: Archaeology and Vaishnava Tradition*, Calcutta, Superintendent Government Printing.
- Ray, Swati, R. K. Chattopadhyay. 2019, *Itakhori: A Sculptural and Architectural Complex in the Chhotanagpur Plateau, (7th-13th Centuries CE)*, New Delhi, Kaveri Books
- দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার, 2000. প্রতিমা শিল্পে হিন্দুদেবদেবী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।